

INCIDÊNCIA DE LESÕES MUSCULARES EM CORREDORES DE RUA DE UMA ASSESSORIA ESPORTIVA DE TERESINA-PI

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Físio&terapia

INCIDENCE OF MUSCLE INJURIES IN STREET RUNNERS OF A SPORTS CONSULTANCY IN TERESINA-PI.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6585443

Autores:

Arthur Matheus Feitosa Silva¹

Eugênio Barros de Carvalho¹

João Victor Cunha Lima¹

José Feitosa da Costa e Silva Neto¹

Francisco Valmor Macedo Cunha²

¹Acadêmico de fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

²Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

Docente Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A corrida de rua é vista como o segundo esporte mais popular do país, cujo a sua prática vem se expandindo entre pessoas. Esse tipo de prática vem crescendo em decorrência de oferecer vários benefícios para a saúde, o seu baixo custo e a facilidade em realizar a prática. Entretanto, existe pontos negativo dessa modalidade, por conta do grande número de lesões relacionadas à corrida de rua, podendo ser causadas por fatores intrínsecos e extrínsecos.

OBJETIVO: Conhecer o perfil antropométrico dos participantes, tipos de lesões prevalentes e os parâmetros relacionados a volume e intensidade de treino dos praticantes. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e com análise quantitativa dos dados coletados no qual

os corredores de rua foram submetidos a um questionário, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UNINOVAFAPI, Brasil, aprovado sob o número do parecer: 5.385.936 (CAAE:56152622.6.0000.5210) na data de 03 de maio de 2022. A pesquisa foi constituída por 29 corredores de rua, de ambos os sexos e maiores de 18 anos. **RESULTADOS:** 58,63% da amostra apresentou lesões associadas a prática de corrida. As regiões com maior prevalência de queixas foram os joelhos (58,62%), região lombar (48,28%) e tornozelo/pés (41,38%). As regiões cujas lesões impossibilitaram a realização de atividades laborais, lazer e desportiva mais frequentem foram joelhos (31,03%), região lombar (31,03%) e tornozelos/pés (24,14%). Já a queixa nos últimos dias foi nos seguintes segmentos: ancas/coxas (10,34%), região lombar (13,79), tornozelo/pés (24,59%) e joelhos (27,59%). **CONCLUSÃO:** As regiões com maior frequência de lesões em praticantes de corrida de rua foram região lombar, joelho e tornozelo/pé.

Palavras Chaves: Corrida, lesões esportivas e atletas.

ABSTRACT:

Introduction: Street running is seen as the second most popular sport in the country, whose practice has been expanding among people. This type of practice has been growing as a result of offering several health benefits, its low cost and the ease of performing the practice. However, there are negative points of this modality, due to the large number of injuries related to street running, which can be caused by intrinsic and extrinsic factors. **Objective:** To know the anthropometric profile of the participants, types of prevalent injuries and parameters related to the volume and intensity of the practitioners' training. **Methodology:** This is a cross-sectional, descriptive research with quantitative analysis of the data collected in which street runners were submitted to a questionnaire, signing the informed consent form (ICF). The present study was submitted and approved by the Research Ethics Committee of the University Center of the Faculty of Health, Human Sciences and Technology of Piauí – UNINOVAFAPI, Brazil, approved under the opinion number: 5,385,936 (CAAE:56152622.6.0000.5210) at dated May 3, 2022. The survey consisted of 29 street runners, of both sexes and over 18 years of age. **Results:** 58.63% of the sample had injuries associated with running. The regions with the highest prevalence of complaints were the knees (58.62%), lumbar region (48.28%) and ankle/feet (41.38%). knees (31.03%), lumbar region (31.03%) and ankles/feet (24.14%) were frequent. lumbar region (13.79), ankle/feet (24.59%) and knees (27.59%). **Conclusion:** The regions with the highest frequency of injuries in street runners were the lumbar region, knee and ankle/foot.

Keywords: Running, sports injuries and athletes.

INTRODUÇÃO

A corrida de rua é apontada como um evento sociocultural contemporâneo, considerado o segundo esporte mais popular do país, por ser uma categoria de baixo custo e os proveitos que apresentam, como a promoção da saúde, a estética, a integração social, a fuga do estresse do cotidiano, a busca de atividades agradáveis ou competitivas. Qualquer indivíduo que esteja fisicamente saudável é propício a praticá-la e ainda se empenha para superar as metas, seja reduzindo o seu tempo ou aumentando a distância. Apesar dessas vantagens, a prática de corrida de rua pode acarretar lesões musculoesqueléticas, tanto em atividade competitiva como recreativa (SALICIO, et al, 2017).

De acordo com o estudo de Hespanhol Junior et al. (2012) realizado com 200 corredores, a articulação mais afetada é o joelho e as patologias mais constantes são as tendinopatias e lesões musculares. A prática de corridas pode originar lesões sobretudo em joelhos, tornozelos e pés que acometem até 83% dos atletas amadores ou competitivos, essas lesões resultam na perda da qualidade de vida dos participantes (ARAUJO et al.,2014).

O índice de lesões em corredores está associado a aspectos intrínsecos e extrínsecos. Os aspectos intrínsecos são os que estão relacionados com organismo como: alterações biomecânicas e anatômicas, histórico de lesões, característica antropométricas, densidade óssea, composição corpórea e aptidão cardiovascular. Já os aspectos extrínsecos são aqueles que são correlacionado a preparação à atividade de corrida como: a duração de cada treino e a quilometragem semanal, o tipo de calçado, a alimentação e a superfície de treino (FERREIRA, et al, 2012)

As lesões musculoesqueléticas podem acarretar o afastamento temporário ou até suspensão total da prática de corrida. O maior número de lesões de corrida é ocasionado devido ao uso excessivo e estão situadas no membro inferior, mas precisamente no joelho, tornozelo e pé. A prevalência de lesões associada a corrida pode se apresentar em diferentes tipos de atletas como: corredores de cross country, corredores novatos e corredores de longa distância, sendo em até 85% em participantes iniciantes que esteja se preparando para um evento (SLEESWIJK VISSER, et al,2021)

As disfunções musculoesqueléticas são mais relacionadas entre os praticantes de corrida e compõe fraturas, estiramentos musculares e entorses. Essas ações estão diretamente associadas a falha técnica, alongamento e aquecimento inadequado assim como equipamentos inapropriado e falta de assistência médica. Entretanto, lesões cutâneas em praticantes podem acontecer associadas a lesões ortopédicas, normalmente em decorrência de traumas, infecções, exacerbações de condições pré-existente e condições ambientais, como exposição a luz solar, ao atrito da pele contra materiais de treino (calçados e vestuário) e o impacto do solo (PURIM, et al, 2014).

Desse modo, a prática de corrida de rua exige precauções essenciais, mesmo ela sendo de forma amadora ou profissional, tanto o profissional da área quanto o atleta precisam ter conhecimentos sobre condições desta prática afim de reduzir as possíveis consequências. Em vista disso, o objetivo

do presente estudo é determinar a prevalência de lesões musculoesqueléticas em corredores de rua de uma assessoria de corrida da cidade de Teresina, PI, Brasil apontando o perfil sociodemográfico dos corredores, as principais lesões e avaliar parâmetros relacionados à volume e intensidade de treino nesses atletas (RANGEL, et al,2016)

METODOLOGIA

Tipo de Estudo

O presente estudo caracteriza de uma pesquisa transversal, descritiva e com análise quantitativa dos dados coletados, no qual os corredores de rua foram submetidos a realizar um questionário nórdico de sintomas musculoesquelético (QNM), com intuito alcançar informações sobre sintomas musculoesquelético e a articulação acometida. Logo em seguida, foi realizado a coleta dados sobre o volume e intensidade de treino através do aplicativo Strava[®] dos participantes.

Critérios de Inclusão

Participaram desse estudo 30 corredores de rua de ambos os sexos, amadores e profissionais que realiza a prática de corrida de rua de uma assessoria esportiva na cidade de Teresina-Pi, acima de 18 anos, com frequência mínima de dois treinos semanais, com no mínimo dois meses de prática, com supervisão de um profissional capacitado na área e com tempo de treino de no mínimo 20 minutos.

Critérios de Exclusão

Foram retirados da pesquisa os corredores que apresentaram próteses parciais ou totais de membro superior ou inferior, corredores cadeirantes, corredores que utilizam algum tipo de órtese, os que não respondeu o questionário de maneira correta ou incompleta, aqueles que não corresponderam aos tópicos de inclusão e as pessoas que decidiram em não participar do projeto de pesquisa.

Protocolo de pesquisa

Foi utilizado um questionário com intuito de colher informações para o alcance dos objetivos da presente pesquisa. Em seguida, os pesquisadores contactarão com a assessoria esportiva Love Run – Escola de Corrida, expondo o objetivo da pesquisa e propondo uma autorização para a realização do questionário com os seus assessorados.

A coleta de dados, com a realização do questionário Nórdico de Musculoesquelético (QNM), ocorreu no primeiro semestre de 2022, no início do mês de maio do presente ano.

Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesquelético

O questionário tem como intuito coletar dados pessoais e identificar sintomas de distúrbios musculoesquelético. O questionário é composto por 3 perguntas relacionadas com nove regiões anatômicas, sendo elas, pescoço, ombros, cotovelos, punho/mão, região torácica, lombar, coxas, joelhos e tornozelo/pé. A primeira pergunta será " Considerando os últimos 12 meses, teve algum problema (tal como dor, desconforto ou dormência) nas seguintes regiões:" a segunda pergunta será "durante os últimos 12 meses teve de evitar as suas atividades normais (trabalho, serviço doméstico, passatempos) por causa de problemas nas seguintes regiões" e a terceira pergunta será "teve algum problema nos últimos 7 dias nas seguintes regiões:". Irá ser colocado o esboço de uma figura humana, a fim de facilitar a compreensão das áreas corporais envolvidas em cada pergunta. (SILVA, et al, 2011).

Strava

É um aplicativo disponível nas plataformas Android e iOS direcionado aos corredores de rua no qual será coletado informações dos corredores em relação evolução dos treinos e condicionamento físico dos corredores como por exemplo: controle de ritmo, distância percorridas, diário de corridas feitas, gráficos, ritmo, velocidade.

Instrumentos utilizados para coleta de dados

Foi executado um questionário on-line, por meio da Plataforma Google Forms e utilizando o aplicativo WhatsApp para encaminhar aos corredores de rua de uma assessoria esportiva da cidade de Teresina/PI.

Procedimento de Coleta de Dados

Consistiu em um questionário com questões abertas e fechadas para a coletas de dados.

Métodos de procedimentos e análise dos dados coletados

Os dados foram inicialmente tabulados em planilha de Excel para posterior análise estatística utilizando frequências absolutas e relativas.

Aspectos Legais e Éticos

Os membros assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para conseguirem colaborar com a pesquisa através da utilização do questionário Nórdico musculoesquelético (QNM) e do aplicativo Strava. O estudo foi submetido no Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – UNINOVAFAPI, Brasil, aprovado sob o número do parecer: 5.385.936 (CAAE:56152622.6.0000.5210) na data de 03 de maio de 2022, respeitando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12, que trata de pesquisa com seres humanos.

Riscos

A pesquisa expõe um risco mínimo aos integrantes, pois é um questionário feito de maneira online, de forma individual, simples e prático, obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº13.709/2018, no qual garante a confidencialidade e a privacidade de dados pessoais dos indivíduos. Todos os dados obtidos no formulário foram enviados uma cópia para o e-mail cadastrado do participante e por fim teve o direito de recusar a responder as perguntas que lhe causou constrangimento de qualquer natureza.

Benefícios

A pesquisa ofereceu bons benefícios visto que colaborou a ter um entendimento sobre os principais sintomas musculoesquelético e a articulação acometida além de mostrar uma forma para alcançar uma melhor qualidade de vida dos assessorados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Com objetivo de identificar a prevalência de lesões musculares em praticantes de corrida de rua de uma assessoria em Teresina – P, foram coletados dados de 29 praticantes de corrida através de um questionário de pesquisa.

De acordo com a tabela 1, analisamos que os indivíduos possuem uma média de idade de $35,4 \pm 10,32$ anos. Verificando os dados por sexo, as variáveis para o sexo masculino e feminino são aproximadas.

Com relação à altura dos indivíduos, verificamos que a amostra obteve uma média de aproximadamente $174,31 \pm 7,58$ cm.

Conforme o peso, averiguamos que os participantes tiveram uma média de $70,13 \pm 11,38$ Kg.

O IMC (Índice de Massa Corporal) dos indivíduos apresentou uma média de $24,68 \pm 3,13$ kg/cm².

Tabela 1. – Parâmetros antropométricos de corredores de rua de uma assessoria de corrida de Teresina – PI.

Parâmetro	Média	D.P
Idade (anos)	35,4	10,32
Altura (cm)	174,31	7,58
Peso (Kg)	70,13	11,98

IMC (kg/cm²)

24,68

3,13

Conforme apresentado no gráfico 1, analisamos os percentuais relativo com o tempo de corrida medidos em anos. Constata-se que 44,38% dos indivíduos, praticam corrida de rua entre 1 a 5 anos, 27,58% apresenta tempo de corrida em menos de 1 ano, 20,69% dos indivíduos praticam há mais de 10 anos e entre 6 a 10 anos de prática apenas 6,89%.

Gráfico 1 – Tempo de prática contínua de corrida de rua em corredores de rua de uma assessoria de corrida de Teresina – Pi.

Como mostra no gráfico 2, referente a realização de fortalecimento muscular descritos pelos participantes. Observamos que 48,28% da amostra pratica academia, 24,13% realizam treino funcional, 20,70% realizam croosfit e 6,89% não realiza atividade de fortalecimento muscular.

Gráfico 2 – Realização de fortalecimento muscular em corredores de rua de uma assessoria de corrida de Teresina – Pi.

Diante do gráfico 3, lesões ocasionadas pela prática de corrida de rua esteve presente em 58,63% do total de casos. Verificamos ainda que cerca de 41,37% não apresentaram lesões referente a prática de corrida de rua.

Gráfico 3 – Presença de lesão ocasionada pela da corrida de rua em corredores de uma assessoria de corrida de Teresina – PI.

Em conformidade com o gráfico 4, observamos a variável relacionada a comorbidade dos indivíduos. Nota-se que 79,31% dos indivíduos em sua maioria, não apresentaram comorbidade, 13,79% apresentaram hipertensão arterial, 3,45% diabetes e 3,45% depressão.

Gráfico 4 – Presença de comorbidade em corredores de rua de uma assessoria de corrida de Teresina – Pi

De acordo com a tabela 2 através da aplicação do QNSM (Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesquelético) para as queixas nos últimos 12 meses foram analisadas as maiores prevalência para a região de joelho (58,62%), seguido de região lombar (48,28%) e tornozelo/pés (41,38%). Vale ressaltar que durante a realização do QNSM, o participante pode marcar mais de uma região acometida.

Tabela 2 – Frequência relativa das queixas apresentadas por segmento corporal nos últimos 12 meses em corredores de rua de uma assessoria de corrida segundo dados coletados pelo QNSM. Teresina – PI, 2022.

Região	% com queixas	% sem queixas

Pescoço	34,48	65,52
Ombros	13,79	86,21
Cotovelos	3,45	96,55
Punhos / Mãos	20,69	79,91
Região Torácica	3,45	96,55
Região Lombar	48,28	51,72
Ancas e Coxas	13,79	86,21
Joelhos	58,62	41,38
Tornozelo / Pés	41,38	58,62

Neste estudo, a relação das queixas musculoesquelética está constada na tabela 3. Conforme, os resultados mostrados, os maiores índices de afastamento de atividades laborais, esportivas e de lazer correlacionaram-se a lesões de joelho (31,03%), região lombar (31,03%) e tornozelo/pés (24,14%).

Tabela 3 – Frequência relativa dos impedimentos para atividades laborais, de lazer ou cotidianas em decorrência de problemas por segmento corporal nos últimos 12 meses em corredores de rua de uma assessoria de corrida segundo dados coletados pelo QNSM. Teresina – PI, 2022

Região	% com queixas	% sem queixas
Pescoço	6,9	93,1
Ombros	6,9	93,1
Cotovelos	0	100
Punhos / Mãos	6,9	93,1
Região Torácica	0	100
Região Lombar	31,03	68,97
Ancas e Coxas	6,9	93,1
Joelhos	31,03	68,97
Tornozelo / Pés	24,14	75,86

Quando verificamos o percentual de queixas por região nos últimos 7 dias, as relacionadas a joelhos, tornozelo/pés, região lombar e ancas e coxas foram mais predominantes (Tabela 4).

Tabela 4 – Frequência relativa das queixas apresentadas por segmento corporal nos últimos 7 dias em corredores de rua de uma assessoria de corrida segundo dados coletados pelo QNSM. Teresina – PI, 2022.

Região	% com queixas	% sem queixas
Pescoço	6,9	93,1
Ombros	6,9	93,1
Cotovelos	0	100
Punhos / Mãos	6,9	93,1
Região Torácica	0	100
Região Lombar	13,79	86,21
Ancas e Coxas	10,34	89,66
Joelhos	27,59	72,41
Tornozelo / Pés	24,14	75,86

Em relação a tabela 5, analisamos que a amostra obteve uma média de volume 20.6 com desvio padrão de 11,1. Já a variável de intensidade em média foi de 3,5 com desvio padrão de 1,4.

Tabela 5 – Parâmetros relacionados à volume, intensidade de treino em corredores de rua da cidade de Teresina, Pi.

Parâmetro	Média	D.P
Volume	20,6	11,1
Intensidade	3,5	1,4

O objetivo desse estudo foi analisar a prevalência de lesões musculares em corredores de rua de uma assessoria de corrida da cidade de Teresina, PI. Nota-se uma incidência de lesão alta na amostra estudada. Foi encontrado uma significativa associação entre a corrida de rua e lesões em membros inferiores.

A corrida de rua denomina-se como uma modalidade com grandes números de adesões, tanto pelas suas vantagens para a saúde como sua facilidade em sua prática e o seu baixo custo. Por conta desses motivos, a corrida de rua tem se transformado em um evento popular, entretanto, os participantes que realiza essa atividade da forma competitiva ou recreativa, estão sujeitos a eventuais riscos (HINO,2009).

Diante disso, é essencial a compreensão perante a prevalência de lesões e fatores associados para que se consiga traçar alternativas eficazes para preveni-las. Nesse estudo, um dos objetivos específicos foi identificar os parâmetros antropométricos de corredores de rua de uma assessoria de corrida de Teresina – PI.

Verificamos que os indivíduos possuem uma média de idade de $35,4 \pm 10,32$ anos. Os dados encontrados corroboram com outro achado na literatura (HINO et al ,2009) onde relata que 44,7% dos praticantes de corrida apresentaram – se na faixa etária de 31 a 45 anos, existindo apenas 28,0% dos praticantes na faixa etária inferior que 30 anos. Investigando os dados por sexo, não há diferença notória, grandezas para o sexo masculino e feminino são relativamente similares.

Ao analisar o peso, altura e IMC os participantes apresentaram uma média de $70,13 \pm 11,38$ Kg, $174,31 \pm 7,58$ cm e $24,68 \pm 3,13$ kg/cm². Segundo (GASTON et al, 2011) dados de peso $40,5 \pm 8,9$, altura $171 \pm 1,1$ e IMC de $23,7 \pm 2,83$ são considerados parâmetros antropométricos dentro dos valores médio de normalidade e conseqüentemente não apresenta risco para doenças cardiovasculares para corredores de rua. No que se refere ao tempo de prática de corrida mencionado em anos, percebe-se que 48,84% praticam corrida de rua entre 1 e 5 anos. Salicio et al (2017) afirma que o tempo de prática de corrida de rua prevalente entre os indivíduos foi de 48,5% entre 2 anos.

Da Silva (2021) ressalta que é fundamental que o corredor realize um treino de fortalecimento muscular específico no início e ao longo da sua jornada de praticante de corrida de rua, como forma de prevenir e reduzir possíveis lesões musculares. Notamos que os participantes dessa assessoria em sua maioria realizam atividade de fortalecimento muscular principalmente em academia com sua maior predominância (48,28%).

Lesões Desportivas consiste em toda dor ou enfermidade musculoesquelética conseqüente de treinos e competições esportivas ou que apareçam no desenrolar da atividade física (PASTRE et al, 2004). Na presente análise com participação de 29 participantes, as lesões apareceram em 58,63% do total dos casos. Dados semelhantes foram encontrados na amostra de Rangel (2016) onde foi utilizados 88 participantes sendo a prevalência de 43,2% dos casos.

Em relação as comorbidades, a maioria, 79,31% não apresentaram comorbidades (hipertensão, diabetes e ansiedade). Entretanto, 13,59% apresentaram hipertensão arterial. Já De Melo (2021) concordam que a maioria dos indivíduos afirmam que não apresentam comorbidade, vindo em seguida indivíduos que apresentam hipertensão arterial sem acompanhamento médico.

No presente estudo identificou que nos últimos 12 meses foram analisadas as maiores queixas dos participantes, onde foi destacado na região do joelho (58,62%), seguindo da região lombar (48,28%) e tornozelo/pés (41,38%). Os dados encontrados corroboram com outros achados (Hespanhol Junior et al,2012; Rangel et al,2016) que sugerem os mesmos locais anatômicos lesionados durante a prática de corrida de rua.

A classificação das lesões quanto a intensidade é embasada no tempo de ausência da prática desportiva, é adotado como leve entre um a sete dias, moderado entre oito e 28 dias e maior que 28 dias é considerado grave (ARAUJO et al.,2015). Neste estudo, encontrou resultados referente ao impedimento para as atividades laborais, de lazer ou cotidianas, onde as regiões mais sintomáticas foram a região lombar, joelho e tornozelo/pe.

No presente estudo, analisamos dados referentes a sintomatologia apresentadas por segmento corporal nos últimos dias em que a região mais afetada foi a do joelho com 27,59% e tornozelo/pé com 24,14%. Os dados encontrados corroboram com outro achado (Rangel 2016) que realizou com 88 participantes cujo a queixas de dores nos últimos dias dos corredores foram na região do joelho com acometimento de 31,8% da amostra e tornozelo e pés com 14,8%.

No que se refere a volume de treino, verificamos que os resultados encontrados nesse estudo não comprovou relação relevante entre o volume, intensidade de treino e a prevalência de lesões nos corredores analisados. Esse resultado se confirma através de outro estudo encontrado que também não encontraram relação pertinente entre volume, intensidade de treino e a incidência de lesões (HESPANHOL JUNIOR et al., 2012)

CONCLUSÃO

Com base na análise de dados adquiridos foi possível perceber que, entre os participantes de corrida de rua de uma assessoria na cidade de Teresina-Pi, 58,63% dos participantes dessa pesquisa revelaram ter algum tipo de lesão musculoesquelética, constatou-se que a incidência de lesões na região lombar, joelho e tornozelo/pé. Na região que requer um maior cuidado em relação as queixas que levaram ao impedimento da execução das atividades laborais, de lazer e esportivas com maior constância foram na região lombar, joelho e tornozelo/pé. Diante disso, este estudo deve ser analisado com precaução por conta do tamanho da amostra, relativamente baixa em relação aos estudos citados, podendo influenciar nos resultados encontrados.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Diogo B. et al. Corrida de rua: uma análise qualitativa dos aspectos que motivam sua prática. *Rev. bras. ciênc. mov*, p. 88-95, 2018.

Araujo, M. K. D., Baeza, R. M., Zalada, S. R. B., Alves, P. B. R., & Mattos, C. A. D. (2015). Lesões em praticantes amadores de corrida. *Revista Brasileira de Ortopedia*, 50, 537-540.

BOREL, Wyngrid Porfirio et al. Prevalence of injuries in Brazilian recreational street runners: meta-analysis. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 25, p. 161-167, 2019.

CÓRDOVA, Alfredo et al. Nueva visión del tratamiento de la fascitis plantar en deportistas: Utilidad del entrenamiento funcional mediante el esquí. *Investigación Clínica*, v. 58, n. 3, p. 309-318, 2017.

COSTA, Maria Eduarda Ferreira et al. Prevalence and factors associated with injuries in recreational runners: a cross-sectional study. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 26, p. 215-219, 2020.

Da Silva, J. F. (2021). Lesões em praticantes de corrida de rua do Rio Grande do Norte e fatores associados. *RBPFEEX-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, 15(95), 76-81.

DE ARAUJO, Mariana Korbage et al. Lesões em praticantes amadores de corrida. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 50, n. 5, p. 537-540, 2015.

De Melo, L. B., & Silva, C. M. T. R. (2021). Identificação do risco cardíaco em corredores de rua. *RBPFEEX-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, 15(95), 68-75.

DE MELO, Cristina Carvalho et al. Os efeitos de uma prova de corrida no estado de humor de praticantes amadores. **Psicologia Revista**, v. 27, p. 591-614, 2018.

DOS SANTOS, Carla SS; DE SOUSA, Victor GS; M NETO, Emídio M. Efeitos do treinamento físico sobre parâmetros de saúde de corredores de rua recreacionais. **Rev. bras. ciênc. mov**, p. 107-116, 2020.

FERREIRA, Alberto Cantídio et al. Prevalência e fatores associados a lesões em corredores amadores de rua do município de Belo Horizonte, MG. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 18, p. 252-255, 2012.

GARCIA, Santiago Gomez et al. Shockwave treatment for medial tibial stress syndrome in military cadets: A single-blind randomized controlled trial. **International Journal of Surgery**, v. 46, p. 102-109, 2017.

Goston, J. L., & Mendes, L. L. (2011). Perfil nutricional de praticantes de corrida de rua de um clube esportivo da cidade de Belo Horizonte, MG, Brasil. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 17(1), 13-17.

GREVE, Julia Maria D'Andréa et al. FATORES DE RISCO PARA LESÕES DE ESFORÇO EM TORNOZELOS DE CORREDORES: REVISÃO DA LITERATURA. **MedicalExpress**, v. 2, n. 3, 2015.

Hino, A. A. F., Reis, R. S., Rodriguez-Añez, C. R., & Fermino, R. C. (2009). Prevalência de lesões em corredores de rua e fatores associados. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 15, 36-39.

HESPANHOL JUNIOR, Luiz C. et al. Perfil das características do treinamento e associação com lesões musculoesqueléticas prévias em corredores recreacionais: um estudo transversal. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 16, p. 46-53, 2012.

HRELJAC, A. L. A. N.; MARSHALL, ROBERT N.; HUME, PATRIA A. Evaluation of lower extremity overuse injury potential in runners. **Medicine and science in sports and exercise**, v. 32, n. 9, p. 1635-1641, 2000.

MASSARELLA, Fábio Luiz; WINTERSTEIN, Pedro José. A motivação intrínseca eo estado mental flow em Corredores de Rua. **Movimento**, v. 15, n. 2, p. 45-68, 2009.

NETO JÚNIOR, Jayme; PASTRE, Carlos Marcelo; MONTEIRO, Henrique Luiz. Alterações posturais em atletas brasileiros do sexo masculino que participaram de provas de potência muscular em competições internacionais. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 10, p. 195-198, 2004.

Pastre, C. M., Carvalho Filho, G., Monteiro, H. L., Netto Júnior, J., & Padovani, C. R. (2004). Lesões desportivas no atletismo: comparação entre informações obtidas em prontuários e inquéritos de morbidade referida. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 10, 01-08.

PINTO-JUNIOR, Alexandre Otilio; FRANCO, Yuri Rafael dos Santos; ROCHA, Quiteria Maria Wanderley. Relação entre a anteversão de colo do fêmur e a síndrome da dor patelofemoral em mulheres jovens não praticantes de atividade física regular. **BrJP**, v. 3, p. 249-252, 2020.

PURIM, Kátia Sheylla Malta et al. Lesões desportivas e cutâneas em adeptos de corrida de rua. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 20, p. 299-303, 2014.

RANGEL, Gabriel Mamoru Masuda; FARIAS, Joni Márcio de. Incidência de lesões em praticantes de corrida de rua no município de Criciúma, Brasil. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 22, p. 496-500, 2016.

RIBEIRO, Ana P. et al. Relationships between static foot alignment and dynamic plantar loads in runners with acute and chronic stages of plantar fasciitis: a cross-sectional study. **Brazilian journal of physical therapy**, v. 20, p. 87-95, 2016.

ROGERO, Marcelo Macedo; MENDES, Renata Rebello; TIRAPEGUI, Julio. Aspectos neuroendócrinos e nutricionais em atletas com overtraining. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 49, p. 359-368, 2005.

ROJO, Jeferson Roberto; STAREPRAVO, Fernando Augusto; SILVA, Marcelo Moraes. O discurso da saúde entre corredores: um estudo com participantes experientes da Prova Tiradentes. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 41, p. 66-72, 2019.

SALICIO, Viviane Martins Mana et al. Prevalência de lesões musculoesqueléticas em corredores de rua em Cuiabá-Mt. **Journal of Health Sciences**, v. 19, n. 2, p. 78-82, 2017.

SAMULSKI, Dietmar.; MENZEL, Hans-Joachim.; PRADO, Luciano. S. *Treinamento Esportivo*. Editora Manole, 2013. 9788520448649. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448649/>. Acesso em: 29 nov. 2021

SILVA, André Filipe Ferreira da. **Prevalência de lesões músculo-esqueléticas em enfermeiros**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. [sn].

SLEESWIJK VISSER, Tjerk SO et al. The socio-economic impact of running-related injuries: A large prospective cohort study. **Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports**, v. 31, n. 10, p. 2002-2009, 2021.

WALKER, Brad. Lesões no Esporte: uma Abordagem Anatômica. Editora Manole, 2011.

9788520441879. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441879/>. Acesso em: 29 nov. 2021.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022